

ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна¹, Ёрмухаммедов Абдулҳақ²

¹“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети доценти, ²“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети 1-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992377>

Аннотация. Ушбу мақолада экологик таълим-тарбиянинг умумий жиҳатларига ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Экологик тарбия, ҳуқуқий билим ва маданият, атроф муҳит муҳофазаси, экологик таълим ва тарбия, ҳуқуқий билимлар, глобаллашув шароитида атроф муҳит муҳофазаси.

XX асрнинг иккинчи ярмида инсон онги ва тафаккурининг маҳсули техник янгиликларнинг ривожини, индустриал жамиятга ўтиш тараққиёт мезонини белгилаб бериш билан бир вақтда инсоният олдига жуда кўп ва мураккаб муаммолар юзага келдики, улар таъсир доирасининг миқёси ва аҳамиятига кўра глобал муаммолар номини олди. Бунинг натижада маҳаллий, минтақавий, умумбашарий ҳарактерга эга бўлган турли хил экологик муаммолар юзага келиб, инсоният цивилизацияси давомийлигига таҳдиди ортиб бормоқда. Айни вақтда дунё аҳолисининг аксарияти экотизимни бузилиши ва атроф-муҳитни ифлосланиши каби экологик муаммолар инсоният учун катта хавф эканлигини таъкидламоқдалар.

Инсоният ҳаётини таҳликага солаётган экологик масалага ёндашувни бугунги кунда келажак истиқболи нуқтаи назаридан ёшлар таълим-тарбиянинг ажралмас ва асосий омили сифатида ташкил этиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Ўқувчиларга экологик тарбияни сингдиришнинг илмий-назарий жиҳатларини тадқиқ этган ҳолда амалий – тарихий билимлар тизими билан узвий боғлиқлигини таъкидлаш зарур. Бу ёндашув педагогикада экологик маданиятни шакллантиришнинг замини бўлиб хизмат қилган ҳолда, экологик таълим концепциясига мувофиқ табиат билан ўзаро муносабатларни муваффақиятли равишда ўзлаштиришга имкон берган ҳолда "Экологик тарбия" омилининг таркибий қисми ҳисобланади. Экологик таълимнинг ҳаётга татбиқ этилиши педагогик тарихий таълимот ёндашувларида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, экологик таълим ва тарбия жараёнини инсон шахсининг шаклланиши, яхлитлиги, инсон ва табиат, жамият ва коинот бирлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқилган.

Инсонда табиий, мустақил ва ўз-ўзини ҳаракатга келтирувчи куч мавжуд деган қараш илгари сурилган ҳолда, таълимнинг мунтазамлиги асосида ўқувчи дунёни англаш ва зарурий билимларни эгаллашда ўзини ўзи фаолиятга ундовчи тамойил назариясини шакллантиради, деган фикрларни илгари сурган[2. С.247-248].

Табиат ва унга бўлган муносабат боланинг ёшлигидан пайдо бўлиши ҳақидаги қараш ва назариялар Ж.Ж.Руссо ижодида ҳам алоҳида аҳамият касб этган бўлиб, унинг нуқтаи назарича боланинг "табиий ривожланиши" тарбиянинг учта комбинациясига, яъни табиат, одамлар ва жамиятнинг узвий бир-бирига таъсир ва доимий алоқасига боғлиқлигига асосланишини таъкидлайди. Шунингдек, таълим жараёнида Ж.Ж.Руссонинг фикрига кўра бола табиат қоидаларига риоя қилиши зарур. Табиий таълим жараёнида боланинг мойиллиги ва эҳтиёжларини ҳисобга олгани, ижтимоий мажбуриятларга

йўналтириш зарур бўлган ҳаётий билимлар билан уйғунлашиш ғоясини илгари суради. Ўқувчингизни ёшига қараб жисмонан ва руҳан даволанг, уни ҳар куни табиат бағрига олиб чиқинг, у ўша ерда югурсин ва бир неча марта йиқилсин, бу жараён уни тезроқ туриб кетишга, яъни ҳаётий позициясини ўзи белгилаш ва тиклаш имкониятини беради, деган фикрларни ҳам Ж.Руссо илгари сурган[3, - С. 201-253.].

И.Г.Песталоцци инсонни мукамал мавжудот, деб ҳисоблаган ва тарбиялашда табиатга мослик ғоясини илгари сурган ҳолда таълим жараёнини инсон табиати хусусиятларига, унинг ривожланиш қонуниятларига мувофиқ равишда ташкил этиш лозимлигини таъкидлаган. Шунингдек, у инсоннинг барча кучлари ва қобилиятларини уйғун ривожланиши таълимнинг асосий мақсадидир, деган фикрларни билдиради[4, –С. 127.].

Юқоридаги ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки тарбиянинг табиат-мувофиқлиги талқинида ташкил этиб инсоннинг табиий ривожланиши жараёнида, боланинг ёши ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш муҳим масалалардан ҳисобланади. Шунингдек, ўқувчиларнинг диққати, хотираси, индивидуал типологик хусусияти ва фикрлаш жараёнининг ўзига хослигини ҳар тарафлама ўрганиш, табиий ва ижтимоий - атроф-муҳит бирлиги, яхлитлиги принципига мувофиқ ҳолда замонавий маданият ва маънавий қадриятларга таяниб таълим-тарбияни ташкил этиш бугунги куннинг долзарб масаласидир.

Тарбия муаммоларини фақатгина таълим муассасаси доирасида кўриб чиқиш бир томонлама қараш бўлиб, бу борада тўғри қарор қабул қилишда етарлича асосга эга бўлмайди. Шунинг учун бола шахсини шакллантиришда атроф-муҳит - табиат, оила, ижтимоий институтлар, давлат ва нодавлат ташкилотлар, давлат сиёсати ва иқтисодиёти ҳам ўз ўрнинга эга бўлиб, маълум функция ва вазифаларни бажарган ҳолда таъсир доираси даражасида экологик таълим муаммолари билан бевосита боғлиқ бўлган мактаб ва атроф-муҳитнинг ўзаро муносабатларини мувофиқлаштиришда тизимлилик мувозанатини таъминлашда катта хизмат қилади. Бунда:

- мактаб таълими ўз фаолиятида атроф-муҳит билан боғлиқ бўлган ўқитиш тизимини амалга оширади;

- ўқувчиларда атроф-муҳитга қизиқиш ва жонли табиатга меҳр кўрсатиш ҳамда унинг бир бўлаги эканлигини сингдириш борасидаги тарғибот ва ташвиқотни самарадорлигини ошириш борасида замонавий дастурлар яратади;

- мактабда ўқувчиларга нафақат атроф-муҳитни ўрганиш балки унинг фаол истеъмолчиси эканлигини сингдириш орқали, келажакда яшаб қолишнинг бирдан-бир манбаи эканлигини уқтиради;

-мактаб таълимида жамият мувозанати ҳамда соғлом фикр юритиш табиат ва экотизим маҳсули эканлигини назарий манбалар ва амалий омиллар орқали тушунтиради;

-ўқувчи ёшларда атроф-муҳит ва экотизм юзасидан илғор фикрларни, замонавий қараш ва назарияларни сингдирган ҳолда ижтимоий фаоллигини ошириб консерватив қарашлардан ҳоли этади.

Ушбу қарашлар экологик таълим-тарбия муаммоларини фаол ривожланишига ўз таъсирини кўрсатиб, ёшларда экологик таълим ва тарбиянинг янгича қарашларини шаклланишига назарий ва амалий омил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Экологик таълим-тарбия таҳлили шуни кўрсатадики, мактаб ўқувчиларига замонавий экологик таълим тизимини ривожлантириш учун муҳим бўлган бир қатор

асосий ёндашувларни аниқлаш имконини яратиб, фан дастурига, хусусан, атроф-муҳитнинг моҳиятини ва унинг педагогик аҳамиятини, таълим тизимидаги ўрнини асослаш, атроф-муҳитнинг ҳар хил турларини ўрганиш, атроф-муҳит билан педагогик ишларни ташкил этишнинг услубий масалаларини ишлаб чиқиш, "кўрсаткичлар" ва "ўлчов бирликлари" каби масалалар жой олишини тақозо этади. Шундан келиб чиққан ҳолда, "атроф-муҳит педагогикаси" концепциясининг тарафдорлари инсоннинг шаклланишига таъсир қилувчи табиий омилларни, қонуниятларни, ташкил этиш шакллари ва усулларини, инсонни ижтимоий шаклланишининг бутун жараёнини доимий интеграл сифатида ўрганиш зарурлигини таъкидлаганлар.

Эътироф этиш керакки XX асрнинг 20-йилларидаги атроф-муҳит юзасидан илгари сурилган инновацион ғоялар маҳаллий ва хорижий педагогикада янада ривожланиб, экологик таълим жараёнининг хусусиятларига мос келадиган ва ҳозирги замон нуқтаи назаридан оптималлаштириш йўллари ўзида мужассам этган бир қатор тушунчалар ва амалий моделлар учун замин бўлди десак етарли асос бор. Бунга мисол сифатида мактаб ва жамиятнинг тарбиявий саъй-ҳаракатларини бирлаштириш, уларни атроф-муҳит билан ҳар хил "ишлар" билан боғланган муассасаларга айлантириш принципини амалга оширадиган "яхлит", "очиқ" мактаблар, ўқув муҳити ва бошқа моделлар лойиҳасини замон нуқтаи назаридан келиб чиқиб тавсия этишган. Ушбу мактабларни яратиш бўйича биринчи лойиҳалар Буюк Британия, АҚШ ва бошқа мамлакатлар амалиётида кенг қўлланила бошлаган. Бу мактаблар "Жамият мактаби" нинг анъанавий таълим моделидан фарқли ўлароқ, "норасмий", "очиқ" таълим тизими асосида ташкил этилганлиги билан ажралиб турарди. Анъанавий синфлар ўрнига - ўйин майдончалари, заллар, жамоавий ва индивидуал дарслар учун турли бурчаклар, мослашувчан жадвал, режалар ва дастурларнинг тизимлилиги негизида ўқитувчи ва ўқувчилар фаолияти уйғунликда ташкил этилган.

Ушбу масалани ғарб мамлакатлари хусусан Германия мисолида олиб қарайдиган бўлсак ўқитувчилар томонидан ўтказилган эксперимент натижалари шуни кўрсатдики "шаҳар мактаб сифатида" модели мисолида амалга оширилган лойиҳада мактаб ўқувчилари ўртасидаги уюшган ҳамкорлик самарадорлигининг ўзига хос хусусияти шундаки, ўқувчилар ва уларнинг ўқитувчилари кўп вақтларини мактабдан ташқари - музейларда, шаҳар саноат муассасаларида, жамоат ташкилотларида ва шаҳар хизматларида фаолиятини ташкил этади. Бу жараён амалиётда экологик тарбия ва таълимда муваффақиятли натижаларга эришишни таъминлаб, ижтимоий фаолликнинг ошишига олиб келади. Яъни, ўқувчиларда аниқ фаолиятни амалга ошириш, "жиддий вазиятларда", касбий, ижтимоий, маданий ва бошқа соҳаларда оқилона хатти-ҳаракатларни ташкил этиш, шунингдек, ижтимоий-маданий муаммоларнинг аҳамияти ҳамда ривожланиш динамикасини яхшироқ тушунишга олиб келган[5, - С.58.].

Француз экологик таълим соҳасида олиб борилган илмий тадқиқотларда "атроф-муҳит" тизимини таълимнинг ажралмас таркибий тузилмаларидан эканлигига алоҳида эътибор қаратишган. Ўқувчиларнинг атрофи-муҳит ҳақидаги тушунча ва қарашларини маълум билимлар билан чеклаб қўймаслик учун, педагогик амалиёт нафақат маҳаллий муҳитга, балки бутун жаҳон экотизими юзасида маълумотлар билан тўйинтирилиб бориши муҳимлиги ҳақидаги қарашлар илгари сурилган. Ушбу назарий қарашларда мактабни атрофдаги дунё билан боғлиқ ҳолда болада маълум бир дунёқарашни шакллантиришнинг динамик омили деб баҳолашган. Экологик муаммолар мактаб ва

мактадан ташқари таълим фаолиятини кучайтиради, педагогик ва фуқаролик (позицияси) жиҳатлари уйғун тарзда мувофиқлашиб самарали натижаларни беради деган ғояни илгари суришган[6, – С 12-55.].

АҚШлик олим Бетти Риордан ушбу масалада фикр юритиб: “...таълимдаги экологик ёндашув дунёда мавжуд бўлган ўзаро боғлиқликларнинг тизимли кўринишини назарда тутди ҳамда хурматга асосланган қараш ва ҳаракатлар тизимига асосланган дунё ва табиат тушунчаси "муқаддас" ва "бутун" сўзлари билан изоҳланади”[7, - С.14], дея таъкидлайди.

Замон талабидан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, таълимни инсонпарварлаштириш бу экологик таълим маданиятни ва билимларни ўз ичига олган услубий дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда ўқувчиларга сингдиришни тақозо этмоқда. Бунинг учун экологик таълим ва тарбия жараёнига янгича ностандарт ёндашув асосида уни ички кадр-қимматидан маҳрум қилмаган ҳолда қайта кўриб чиқиш лозим. Бунда замонавий экологик таълим тизимининг концептуал қоидалари сифатида қуйидагилар эътибор қаратиш лозим: замонавий экологик таълимнинг мақсади, экологик онг ва дунёқараш, жамият ва шахс маданиятини тарбиялаш ҳамда экотафаккурни шакллантириш, атроф-муҳит ва экологик таълимнинг барча тамойилларини ўзида акс эттирган замонавий концепцияни экогуманизм ғояси билан тўйинтириш, таълимнинг асосий мақсади сифатида энг аввало ўқувчиларда табиатга нисбатан симпатик муносабатни шакллантириш ва нафосат сифатларини тарбиялаш, таълимда табиат билан оптимистик руҳда ёндашувни ўзида акс эттирган психопедагогик дастурни яратиш ва жорий этиш, экологик таълим юзасидан ишлаб чиқилган замонавий дастурлар бир-бирини мантиқий тўлдириши, яхлитликни акс эттириши, ривожланиш динамикасига эга бўлиши ва илмий башорат қилиш, ўқувчиларни глобал миқёсда фикрлаш ва фаолиятини самарали ташкил этган ҳолда экологик таълимни ташкил этиш ҳамда бошқариш, ўқувчиларда экологик онгни шакллантириш ва қарор топтириш жамиятнинг экологик маданияти асоси эканлигини асослаш лозимдир.

Экология масала юзасидан 2019 йил 12 апрель куни Халқаро экологик билимлар куни муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида Экоҳаракат депутатлик гуруҳи ҳамда экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш масалалари қўмитаси ҳамкорлигида “Мамлакатимизда экологик таълим ва тарбияни ривожлантириш” масаласи атрофлича муҳокама қилиниб, дунёда кун сайин кескинлашиб бораётган экологик муаммоларни бартараф этиш учун экологик билим юқори бўлмоғи лозимлиги таъкидланган. Унда ҳар йили дунёнинг кўплаб мамлакатларида экологик билимлар куни кенг оммавий равишда нишонланиши эътироф этилган ҳолда 1992 йил Рио-де-Жанейро шаҳрида ўтказилган БМТ конференциясида атроф-муҳит муаммолари муҳокамаси чоғида инсониятнинг ҳаёти ва барқарорлиги учун бутун дунё аҳолиси ўртасида экологик билимни тарғиб этиш атрофлича баён этилганлиги хусусида илмий-амалий фикр-мулоҳазалар юзасидаги масалаларга эътибор қаратилган.

Бундан кўзланган мақсад – сайёраимиз аҳолисининг экологик билимини бойитиш ғоясини илгари суриш, аҳолида экологик маданиятни ривожлантириш, жамиятнинг экологик хавфсизлиги ҳақида жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш ҳамда ҳар бир фуқарони табиатга хурмат-эҳтиром руҳида тарбиялашни тарғиб этишдир.

Бу борада мамлакатимизда кенг қамровли ижтимоий –сиёсий масалалар амалга оширилаётган бўлиб, табиат, экотизим, атроф-муҳит барқарорлигини таъминлаш,

аҳолининг экологик маданиятини юксалтириш каби жиддий ва ҳаётий масалаларга аҳолининг барча қатламини, айниқса, ёшларни кенг жалб этиш учун барча шарт-шароитларни яратиб бериш борасида зарурий ишлар амалга оширилмоқда. Таъкидлаш лозимки, экологик таълимни амалга оширишда маълум камчиликлар сақланиб қолаётган бўлиб, хусусан, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасида назарда тутилган барча турдаги таълим муассасаларида экологик таълимнинг мажбурийлигига оид талаблар етарли даражада бажармаётганлигидир. Бугунги кунда экологик муаммоларнинг тобора глобал аҳамият касб этиб бораётганини инобатга оладиган бўлсак, мамлакатимизда муҳим устувор вазифалар билан бир қаторда, атроф-муҳит муҳофазаси, экологик маданият, экологик таълим-тарбия масалаларига алоҳида эътибор бериш зарур.

АДАБИЁТЛАР:

1. Шавкат Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан бўлган видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. –Тошкент. 2017 йил 12 июль.
2. Великая дидактика / Я. А. Коменский – М.: Книга по Требованию, - 2012.
3. Эмиль или о воспитании / Руссо Ж.Ж. - М.: Педагогика, 2016.
4. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах / Песталоцци И.Г. - М.: Педагогика. 2012.
5. "Город как школа". Проект "Интернациональная сеть производственных школ в Европе". Модель "Воспитывающий город": Социальная педагогика за рубежом. Теория и практика. - М.: Все с Межрегиональная ассоциация социальных педагогов и работников. 1991.
6. Щуркова Н.Е. Педагогические технологии: учеб, пособие для академического бакалавриата / Н.Е.Щуркова. - 3-е изд., -М.: Издательство Юрайт, 2017.
7. Риордан Б. Познавая наш путь в будущее // Приоритеты современной педагогики: Мир - Экология - Сотрудничество: Материалы международного педагогического проекта РЕАСЕ. Центр педагогики мира / Под ред. Э.С.Соколовой, сост. В.С.Митина. - М., 1993.